

Дата публикации: 30 декабря 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_12_14_120](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_12_14_120)

Исторические науки

РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ ОБЛАСТИ (1928-1934 годы)

Злобин Андрей Николаевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии и истории, Воронежский государственный университет инженерных технологий, проспект Революции, 19, Воронеж, Россия, E-mail: dronns@yandex.ru

Аннотация

В статье исследуется развитие библиотечного дела в годы существования Центрально-Чернозёмной области. Источниковой базой работы являются материалы Государственного архива общественно-политической истории Воронежской области. На основе первоисточников в статье изучается работа библиотек, изб-читален и передвижных библиотечных пунктов. В работе рассматриваются примеры как хорошо работающих библиотечных учреждений, так и организаций, не справляющихся со своими функциями. Анализируются такие проблемы библиотек периода культурной революции как кадровый голод, недостаток финансирования, книжный голод, низкая обращаемость книг, нехватка детских библиотек. В заключении делается вывод о том, что библиотечное дело в 1928-1934 гг. добилось существенного прогресса, увеличилось количество библиотечных учреждений в условиях реального сокращения финансирования на их административно-хозяйственные и учебно-методические расходы. Библиотечные организации ЦЧО сыграли важную роль в процессах культурной революции, в том числе в деле ликвидации безграмотности.

Ключевые слова: культурная революция, библиотеки, избы-читальни, ликвидация неграмотности.

I. ВВЕДЕНИЕ

Задачи культурного строительства в СССР в годы первых пятилеток вытекали из целей Культурной революции, как комплекса мер по переустройству общественного сознания, направленных на формирование человека нового типа: во-первых, лояльного советской власти, во-вторых, способного и желающего полностью отдавать себя работе, осваивать новые знания для скорейшего достижения великой цели – победы коммунистического строя.

Решения партии и правительства по вопросам культурно-просветительской работы, а также итоги развития народного хозяйства и культурной революции определяли конкретные задачи и направления развития человеческого потенциала.

XVII Конференция ВКП(б), намечая пути развития советского общества, ставила две задачи:

1. "Основной политической задачей второй пятилетки является окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества".

2. "Новые успехи социализма рабочий класс обеспечит лишь в борьбе с остатками капитализма, давая беспощадный отпор сопротивлению гибнущих капиталистических элементов, преодолевая буржуазные и мелкобуржуазные предрассудки среди трудящихся и ведя настойчивую работу по социалистическому их перевоспитанию". В соответствии с этими задачами партийные идеологи отмечали возрастание роли и значения политико-воспитательной работы, как среди крестьянства, так и среди рабочих фабрик и заводов. Особое значение в проведении этой работы приобретали такие виды и формы массовой политико-просветительской работы, как деятельность библиотек, изб-читален, клубов, красных уголков, передвижных библиотечных пунктов и т.п. [ГАОПИ ВО Ф. 895. Оп.1. Д.1670. Л.10].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

История библиотечного дела в первые десятилетия существования СССР привлекала внимание ряда исследователей. Одним из первых, кто акцентировал своё внимание на данном вопросе был И. С. Смирнов, исследовавший библиотечное дело в СССР в рамках изучения "ленинского плана мобилизации науки в целях помощи социалистическому строительству" [Смирнов И. С. Из истории строительства социалистической культуры в первый период советской власти. (Октябрь 1917 г. — лето 1918 г.)]. Специальный обстоятельный труд, посвящённый развитию библиотечного дела в СССР был подготовлен Васильченко В.В. [Васильченко В. В. История библиотечного дела в СССР]. В данной работе вопросы становления и развития библиотек и изб-читален в годы индустриализации и коллективизации рассматриваются в контексте процессов культурной революции и ликвидации безграмотности. В контексте научного анализа различных аспектов культурной революции развитие библиотек и изб читален рассматривал Г. Г. Карпов [Карпов Г. Г. О советской культуре и культурной революции в СССР].

В 1970-80-х гг. исследователи затрагивали развитие библиотечного дела в годы индустриализации в контексте широкого круга вопросов культурного строительства, развития государственной идеологии и методологических аспектов [Куманев В. А. Революция и просвещение масс; Куманев В. А., Наумов В. П. Некоторые вопросы изучения ленинской концепции культурной революции; Яковлев Б. Д. Методологические проблемы исследования истории социалистической духовной культуры; Каган М. К вопросу о понимании культуры]. Вопросы истории культуры поднимались также в рамках изучения социальных аспектов развития советского общества, культура труда, производства, массового и индивидуального отдыха. [Вопросы истории и историографии социалистической культуры; Денисов С. Г. Борьба партии за культурное преобразование деревни (1917—1937 гг.): Исторический очерк; Иванова Л. В. Формирование советской научной интеллигенции; Коган Л. Н. Культура социалистического производства]. Среди специальных работ, посвящённых развитию библиотечного дела в данный период стоит назвать труды О.С. Чубарьяна [Чубарьян О.С. Проблемы теории и практики библиотечного дела в СССР] и Н.М. Сикорского (Сикорский Н.М. Планирование библиотечного дела в СССР]. Несмотря на то, что данные работы содержат большое количество идеологических штампов и стереотипов, в них анализируется ценный фактологический

материал, содержатся актуальные замечания и выводы.

В постсоветские годы появились исследования библиотечного дела, избавленные от идеологических клише прошлых лет. Особо стоит выделить обобщающие работы К.И. Абрамова [Абрамов К. И. История библиотечного дела в России] и В.И Балкова. [Балкова И.В. История библиотечного дела: курс лекций]. Обстоятельно рассматриваются различные стороны развития библиотечного дела в СССР в довоенные десятилетия в диссертационной работе М.Н. Глазкова [Глазков М.Н. Массовые библиотеки России в контексте партийно-государственной библиотечной политики (середина 1920-х гг.-май 1941 г.). В этой работе приводятся данные о развитии библиотек и изб читален в разных регионах страны, анализируются различные виды деятельности, практиковавшиеся библиотеками в целях популяризации чтения и продвижения советской идеологии. В контексте культурных преобразований, проводимых большевиками после Октябрьской революции, вопросы развития библиотек рассматриваются в трудах С. С. Загребина [Загребин С. С. Культурная политика государства и ее реализация на Урале в 1900—1940 гг.; Загребин С. С. Культурная политика Российского государства: общенациональные доминанты и региональные особенности].

В ряде работ анализируется развитие библиотек и изб читален в первые десятилетия советской власти в российских провинциях. Стоит отметить статьи Р.Р. Хисамудиновой и Д.К. Кукаевой [Хисамудинова Р.Р., Кукаева Д. К. Избы-читальни как центр просвещения сельского населения южноуральских областей в 1930-е годы В 1930-е годы], Л.Г. Осадчук [Осадчук Л.Г. Избы-читальни как опорный пункт политико-воспитательной работы. Практика библиотечного дела в Приморском крае в 1922-1950 гг.] и Л.П. Малаховой [Малахова Л.П. Реализация задач культурной революции Западно-Сибирскими библиотеками в 1920-30-е годы].

Развитие библиотечного дела в Центрально-Чернозёмной области специально не исследовалось. Данная статья восполняет этот пробел.

Книжный фонд библиотек ЦЧО увеличился с 2420000 книг в 1928 - 29 гг. до 3325000 в 1933, или на 37%. [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.129]. Однако несмотря на этот рост книжного фонда, библиотеки ощущали серьёзный книжный голод, они не были в состоянии удовлетворить возрастающий читательский спрос. Книжный фонд библиотек состоял из 3% антирелигиозных книг, общественно-политических - 19,5%, агро- и производственно-технических - 16%, беллетристики - 7,5%. Ощущался недостаток в технической и художественной книге [ГАОПИ ВО. Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.89].

В течение 1932 года по данным 41 библиотеки было приобретено 60274 книги или 14% к общему книжному фонду. О ликвидации книг за 1932 год имеются сведения 43 библиотек, по которым убыло 34985 книг или 7% к общему книжному фонду. Таким образом, фактический рост «книжного имущества» за год выражался примерно в 7%. Слабый рост книжного фонда библиотек ЦЧО объясняется низкими ассигнованиями на приобретение книг, остающимися стабильными в течение ряда лет. По ассигнованиям 1933 года типичной Районной Центральной библиотеке отпускалось на выпуск газет, журналов, приобретение книг от 400 до 800 руб., что не могло удовлетворить самые минимальные требования [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.70].

По данным 53 районных центров в среднем на одну библиотеку в 1933 г. приходилось 11910 книг. Необходимо учесть, что в этих данных фигурируют сведения о книжных фондах крупных библиотек, как, например, Орловской, Елецкой, Мичуринской, Борисоглебской, Усманской и других. Количество книг в собраниях рядовых, типичных для области районных центральных библиотеках колебалось от 2000 до 4000, в некоторых насчитывалось меньше 1000 книг (Р.Хавская, Горшеченская) [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.129]. В пополнении библиотек книгами принимали значительное участие сами читатели. По данным от 27 районов, по договорам с районными библиотеками колхозы внесли 70208 руб. из средств культфондов. Все эти деньги тратились на расширение передвижных фондов. По всей области была развернута кампания заключения договоров с колхозами. Вместе с ростом и укреплением библиотечной сети росло и количество читателей [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.89]. По данным 1932 года по 57 Районным Центральными библиотекам было обслужено 78871 читателей, в среднем на одну библиотеку 1383 читателя. По 15 сельским библиотекам 6045 читателей, на одну библиотеку - 403 читателя, по 7 детским отделениям - 11615 читателей, на одно отделение - 1659 читателей и по 16

передвижным пунктам - 1808 читателей или 106 читателей на один передвижной пункт [ГАОПИ ВО Ф. 895. Оп.1. Д.1675. Л. 130]. Указанные цифры свидетельствуют о значительном росте читателей по Районным Центральным библиотекам. В 1929 году в среднем на одну библиотеку приходилось 653 читателя. Однако приведенные показатели всё же говорят о не достаточной нагрузке стационарных библиотек, особенно сельских и о не значительной рентабельности работы передвижных пунктов.

Несмотря на рост количества читателей и выдачи им книг обращаемость книг в сельских библиотеках продолжала оставаться чрезвычайно низкой - 1,7 раз в год. Это положение объяснялось наличием большого количества малоходовой литературы при чрезвычайно слабом пополнении библиотек новой литературой. Средняя стоимость читателя по районам библиотекам составляла 3 руб. 61 коп. в год, а средняя стоимость выдачи одной книги - 31 коп [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.89].

В городских библиотеках ситуация не сильно отличалась в лучшую сторону. По данным 19 Областных Комитетов союзов и 9 ФЗМК центрального подчинения в 105 рабочих библиотеках на одного рабочего в среднем выдавалось только шесть книг [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1670. Л.10].

Состояние библиотек продолжало оставаться по-прежнему неудовлетворительным. Библиотечная сеть в целом, количество книг, особенно технической и детской литературы продолжало отставать от запросов населения. Помещения библиотек часто были не приспособлены для работы, в том числе Библиотеки № 6, № 7, № 3, № 5 в областном центре. Со стороны Центрального и Ворошиловского райсоветов Обкомов Союзов машиностроения, химиков (СК-2), промжилстроительства г. Воронежа не уделялось достаточного внимания библиотечному делу. До середины 1934 г. не были организованы стационарные библиотеки на крупнейших заводах, в том числе им. Сталина, им. Калинина, Трампарка и т.д. Вновь организованные библиотеки новостроек не были обеспечены в достаточном количестве литературой и не пользовались читательским вниманием. Например, завод СК-2 насчитывал всего 140 читателей, завод № 16 - 428, Вогресс - 227.

Имеющиеся книжные фонды использовались недостаточно эффективно: по профсоюзным библиотекам средняя обращаемость книги - 1,1 раза, по библиотекам ГорОно обращаемость книги 3-4 раза. Библиотеки были недостаточно укомплектованы литературой по прикладным знаниям. По профсоюзным библиотекам профессиональной литературы насчитывалось 5%, по библиотекам ГОРОНО - 5,5%. В докладе о работе библиотек г. Воронежа от 04 апреля 1933 г. отмечалось, что: «проводимая библиотеками работа недостаточно увязывается с выполнением текущих хозяйственно-политических задач, а носит компанейский характер. Общественные силы - актив читатели слабо привлекается к работе библиотек. По сведениям 13 библиотек в них активных 148 человек, в среднем 11 человек на библиотеку. Это явно недостаточно» [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л. 76]. Л.Н. Мазур обоснованно считает, что «предпосылки для трансформации сельского образа жизни начинают складываться в первой половине XIX в. вместе с появлением первых сельских школ и библиотек... С установлением советской власти роль этих культурно-просветительных учреждений еще более возрастает, поскольку меняются организационные основы библиотечного и клубного обслуживания, они приобретают централизованную структуру и попадают под жесткий контроль государства...» [Мазур Л.Н. Роль медиакоммуникаций в трансформации сельского образа жизни в 1930—1980-е гг. (по материалам Урала)]. По мнению Э.Т. Головиной, «в формируемом большевиками социокультурном пространстве часто наблюдалась преемственность с рухнувшей Российской империей. Примером такого наследования стала изба-читальня...» [Головина Э.Т. Особенности функционирования изб-читален на Ставрополье в 1920— 1930-е гг.] Избы читальни являлись основными политико-просветительскими учреждениями на селе. Р. Р. Хисамутдинова Д. К. Кукаева констатируют: «Работали избы-читальни в основном по вечерам, поскольку их сотрудники, как и большинство сельских политпросветработников, днем трудились в колхозе. Для того чтобы оформить выставку, изготовить стенгазету или плакат, приходилось работать по ночам или в выходные дни. Избы-читальни посещались и неграмотными людьми. Они присутствовали на читках и докладах, прослушивании новостей по радио, которое зачастую было только в избах-читальнях. При них были организованы и столы справок, куда колхозники могли обратиться по различным вопросам, например, неграмотному крестьянину могли помочь написать письмо или заявление» [Р. Р. Хисамутдинова Д. К. Кукаева Избы-читальни как центр просвещения сельского населения южноуральских областей в 1930-е годы В 1930-е годы]. Большинство изб-читален

в ЦЧО работали неудовлетворительно. Больше половины сельсоветов в ЦЧО к концу 1933 г. не имели изб-читален (53%). По РСФСР не имеет изб читален только 20 % сельсоветов. Процент постоянно действующих читален в лучшие периоды их работы не превышал 35-40 %. Например, в Заметчинском районе при наличии 12 изб-читален, только одна Дашковская во время хлебозаготовок вела работу [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.84]. Со стороны районных комитетов ВКП(б) никаких мер к оживлению работы изб-читален как правило не принималось. Их работа не относилась к основным приоритетам деятельности партийных и советских органов и регламентировалась ими по остаточному принципу.

Основной причиной плачевного состояния изб-читален являлась установившаяся практика совместительства работы избачей с другой работой на селе. До 70% избачей является одновременно секретарями партийных и комсомольских ячеек и к работе руководимых ими изб-читален относились безответственно. Избачи - секретари партийных и комсомольских ячеек зачастую в текущей работе фактически не признавали руководство РайОНО. Например, в Волховском районе были закрыты все избы-читальни. В Нижнедвинском районе все избачи являлись секретарями партячеек и никакой работы не вели, избы-читальни были закрыты, не отремонтированы, не обеспечены топливом. В Семилукском районе из 13 изб-читален работала в 1933 году только одна - Подклетенская. В Елецком районе массовую работу проводила только одна изба-читальня. В Томаровском районе избы-читальни в осеннее-зимний период были заняты под осыпку хлеба [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.86.].

Общей проблемой являлась удалённость многих дворов в сёлах и небольших городах от библиотек, изб-читален и Красных уголков, которые на окраинах, как правило, не организовывались, а в центр села не всегда можно было оперативно добраться, особенно при отсутствии большого желания [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.62].

Часто лучшие работники снимались с изб-читален и переводились на другую работу, поэтому кадры за политико-просветительскими учреждениями на постоянной основе не закреплялись [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.86].

Как отмечают В.В. Кулачков, И.В. Гончарова и Г.С. Чувардин: «Следует сказать, что основными функциями изб-читален...были выдача книг, чтение вслух газет и журналов, организация бесед, докладов, различных кружков (сельскохозяйственных, самодеятельности, шахматных и т.д.), участие в проведении посевных и уборочных кампаний, политическая агитация, справочная работа. Избы-читальни сыграли свою роль и в организации борьбы с религией...При этом избы-читальни внесли весомый вклад в распространение юридических знаний» [Кулачков В.В., Гончарова И.В., Чувардин Г.С. Роль социальных коммуникаций в модернизации российской деревни 1920-х гг. (на материалах Брянской, Смоленской, Гомельской, Орловской и Курской губерний)].

Вследствие недостаточного развития сети стационарных библиотек и изб-читален библиотечная работа в значительной степени развертывалась за счёт сети передвижных библиотечных пунктов, организуемых главным образом при мелких предприятиях, совхозах и колхозах. Т.О. Сергеева пишет: «Библиотечный отдел Главполитпросвета широко практиковал комплектование в центре небольших библиотек и рассылал их в волостные библиотеки. Такие передвижки комплектовались также уездными и волостными библиотеками и направлялись в деревню, в рабочие посёлки, на отдельные фабрики и заводы» [Сергеева Т.О. Развитие библиотечного дела в СССР в 1920-е-40-е гг. как феномен формирования нового культурно-образовательного пространства С. 173-179].

По данным от 54 районов сеть передвижных библиотечных пунктов в 1933 году выросла с 23 до 43 в среднем на район. Органами партийной власти ставилась задача доведения охвата сетью передвижных пунктов совхозов и колхозов области до 100 %. В связи с этим не стационарная библиотечная сеть области должна была стремиться к цифре 20000 единиц, для достижения которой планировалось довести среднее количество передвижных пунктов на район до 140 [ГАОПИ ВО Ф. 895. Оп.1. Д.1675. Л.128]. Согласно Положению о Профсоюзной передвижной библиотеке (утверждено секретариатом ВЦСПС 8.09.1933 г.) фабрично-заводские библиотеки должны были организовывать передвижные пункты на мелких предприятиях в цехах и общежитиях с количеством рабочих не менее 100 и не более 750. Профсоюзы, имеющие большое число мелких точек, территориально отдалённых от передвижных фондов, должны были организовывать передвижки на предприятиях с количеством

рабочих не менее 30. Как отмечают В.В.Кулачков, И.В. Гончарова, Г.С. Чувардин: «Ассигнования на библиотечную работу по сметам предприятий, на которых создавались передвижные библиотеки, ФЗМК передавали соответствующей стационарной библиотеке или передвижному фонду, обслуживающему данное предприятие. Передвижная библиотека вела работу по продвижению на заводе, в цехе, в общежитии как газет и журналов, так и книг политической, технической, общеобразовательной и художественной литературы. Передвижная библиотека не имела своего постоянного книжного фонда, а пополнялась книгами из передвижных фондовой стационарных библиотек. Обмен книг передвижной библиотеки в передвижном фонде крупных городских библиотек или в библиотеках предприятий должен был производиться не реже одного раза в месяц. Пополнение передвижной библиотеки текущей политической литературы должно было осуществляться не реже одного раза в декаду» [Кулачков В.В., Гончарова И.В., Чувардин Г.С. Роль социальных коммуникаций в модернизации российской деревни 1920-х гг. (на материалах Брянской, Смоленской, Гомельской, Орловской и Курской губерний)С. 93-103].

ФЗМК и цехомам предписывалось выделять на передвижную работу лучших ударников общественников, грамотных и любящих книги. Работа в передвижной библиотеки объявлялась основной профсоюзной нагрузкой, сотрудники, выделенные в библиотеку-передвижку должны были освобождаться от других общественных нагрузок. Хорошо работающих «передвижников» предписывалось закреплять на передвижной работе сроком не менее чем на год. Лучшие «передвижники», при желании, направлялись на библиотечную учёбу за счёт ФЗМК [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.106-106об.].

В большинстве Районных Центральных библиотек штат состоял из двух работников, а в некоторых по одному работнику, вследствие чего при большой сети передвижных пунктов РЦБ не справлялись с их обслуживанием. В целях укрепления работы библиотек, сельских изб-читален и работы передвижных пунктов в соответствии с решением Обкома ВКП(б) и Облисполкома на работу в порядке совместительства, за особую плату привлекались сельские учителя. Привлекаемые учителя работали или в библиотеке сельской избы-читальни или в опорном передвижном пункте, организованном при наиболее крупном колхозе населённого пункта, в котором находился сельсовет. Количество привлекаемых учителей должно было соответствовать количеству сельсоветов [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.129]. По данным 48 районов на 1 сентября 33 года было привлечено 915 учителей [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877.Л.89].

Учителям, работающим по совместительству в избах читальнях или в передвижных библиотечных пунктах предусматривалась доплата в размере 20 рублей в месяц. Общая сумма доплаты составляла примерно 718000 руб. в год. Как отмечалось в документах Культпропа: «Без этих ассигнований нельзя будет обеспечить сбережения книги и не поставить как нужно передвижной работы» [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877.Л.71]. Выросли ряды библиотечного актива из самих колхозников и рабочих, составляющих «огромную армию книго-передвижников, чтецов газет и прочее» [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.89]. Несмотря на большие требования по обслуживанию книгами школьников сеть библиотек для детей практически не была развернута. В области имелось 5 детских библиотек и 38 детских отделений при районных центральных библиотеках, которые не могли удовлетворить предъявляемые к ним требования и читательский спрос [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.129.]. По профсоюзным библиотекам детской литературы насчитывалось всего 4% [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л. 76].

По данным на 1933 г. о составе 238 библиотечных работников, из них с низшим образованием было 116 человек, по стажу библиотечной работы до 1 года - 100 человек, с трехлетним стажем и выше библиотечные работники, как правило, являлись исключением. Членов и кандидатов ВКП(б) насчитывалось 44 человека, комсомольцев - 160. Со специальным библиотечным образованием работников почти не было [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.131]. Избачей по данным из 63 районов было 299 чел. Низшее образование имели 271 чел., среднее - 28, высшее – 0; рабочих насчитывалось 34 человека, крестьян – 239, служащих -1; 187 человек были членами и кандидатами в члены партии, комсомольцев насчитывалось 102 человека, 10 избачей являлись беспартийными [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.86]. Руководители государства и партийные идеологи понимали важность библиотечной работы и осознавали проблему кадрового голода в данной сфере.

Н.К. Крупская, фактически руководившая библиотечным строительством, писала: «Подготовка должна быть самая основательная. Необходима серьезная учёба. Надо прекрасно знать книгу, библиотечную технику, уметь работать с массовым читателем, быть энтузиастом библиотечного дела. У нас есть прекрасные, ценный слой библиотечных работников, но слой этот очень тонок. Надо, чтобы в него вливались всё новые и новые кадры. Особенно важно иметь высококвалифицированных организаторов, руководителей библиотечного дела для работы на решающих участках социалистического строительства, в крае, области, в районе. Очень важно также иметь преподавателей библиотечного дела по подготовки и переподготовки библиотечных работников, руководителей по работе с детьми» [ГАОПИ ВО Ф. 895. Оп.1. Д.1728. Л.120].

Несмотря на понимание и обозначение проблемы, система подготовки библиотечных кадров в ЦЧО практически отсутствовала, за исключением существующего библиотечного отделения при Елецком Педтехникуме, Питпросвет техникума и двух политехпросвет Совпартшкол. В 1932 году не было ни одних курсов переподготовки библиотечных работников, в 1933 году было организовано три месячных курса по переподготовке заведующих районными центральными библиотеками [ГАОПИ ВО Ф. 895. Оп.1. Д.1675. Л.131; ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.87].

Иллюстрацией кадрового голода политико-просветительских учреждений является характеристика областным проверяющим руководителя одной из провинциальных изб-читален Зайцева: «член партии с 1925 года, учился 2 года на газетном отделении Воронежского КомВУЗа, до работы в избе-читальне был массовиком на заводе "Свободный Сокол". Совершенно не знает работы избы читальни. Дневные работы Зайцев назвал "Входной лист" и ведёт там записи по форме: 1. Месяц и число, 2. Литература, 3. Посещаемость. Первая запись такая: 5/10 - М.И. Калинин - 67 человек. По объяснению Зайцева: 5 октября им проводилась чтение брошюры о М. И. Калинин, на чтении присутствовало 67 человек. 15 и 16 октября записано: "тихое чтение" присутствовало 12 и 35 человек. 18 октября записана беседа на тему о том как жил и работал Некрасов. Присутствовала 45 человек...Далёкая оторванность от вопросов, которыми живёт колхоз, село и даже страна» [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.62].

Проверяющие Обкома, оценивая работу библиотечной сети, часто отмечали примеры плохо организованной работы. Например, отмечалось, что в Сырских Рудниках библиотека очень бедная - около 200 книг беллетристики. Передвижные пункты библиотеки по красным уголкам бараков почти не были организованы. Выдавались журналы и очень небольшое количество литературы и то не во все бараки. Красные уголки существовали не во всех бараках. В бараке общежития женщин красный уголок совсем не был организован, барак не был радиофицирован. «Газет нет, книги для чтения берут очень немногие. В бараке грязно. В особом Бараке для ударников чисто, в палатах имеются цветы, все палаты радиофицированы. В этом бараке имеется специальная комната для красного уголка, но в этом красном уголке пустой шкаф с несколькими журналами и несколько пустых столов. Барачный совет не привлечен к организации работы и к дежурству по красному уголку» [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л. 60].

В отчетах проверяющих деятельность политпросвет учреждений отмечаются также удаchi в организации библиотечного дела. В качестве положительного примера приводится работа Рыбинской избы-читальни Острогжского района: «В бригадах Рыбинского колхоза организованы 5 бригадных красных уголков и к ним прикреплены учителя для работы с книгой и газетой. Во всех бригадах имеются культорганизаторы, организована редколлегия, выпускаются стенгазеты. В период уборочной и заготовительной компаний бригадами выпущено по 11 номеров стенгазет. За это же время проведено 80 различных бесед и ими обслужено до 3500 человек. Изба-читальня представляет из себя культурнейшее учреждение: помещение чистое, уютное, тёплое, оборудованное. В помещении ежедневно работают кружки, библиотека, устраиваются вечера» [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.82]. Активность просветительских учреждений во многом зависела от деятельности руководителя или активистов. Там, где появлялись не равнодушные люди, работа библиотек и изб-читален налаживалась, а их деятельность становилась заметным явлением, примером местной социальной активности и позитивной деятельности, направленной на ликвидацию неграмотности, просвещение населения, развитие личной культуры и культуры сообществ. Как отмечалось в партийной инструкции: «хорошо работающая изба-читальня является не только культучреждением, ведущим непосредственную работу с колхозниками, она организатор инициативы и самодеятельности колхозных масс. Изба-читальня выступает в роли

методического инструктивного центра политико-просветительской работы».

Активно работающие библиотеки и избы-читальни организовывали выпуски стенгазет, проводили беседы и громкие читки газет и литературы по агротехнике. Во время уборочной и заготовительной кампаний практиковалось вывешивание чёрных и красных досок соцсоревнования, на которых отражался ход уборки и выполнения финплана. Многие избы-читальни проводили массовую работу вокруг распределения колхозных доходов, ликвидации неграмотности и малограмотности, организовывали подписку на местную и центральную прессу. В одном из сёл Липецкого района колхозники выписали на 486 дворов 658 экземпляров газет, к началу зимней работы были отремонтированы помещения красных уголков и здание избы-читальни [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877.Л.84].

По данным 67 районов в бригадах во время летних работ издавалось 14038 стенных газет. По 48 районам на полях работало 1225 культповозок. Вся политико-просветительская работа, организованная на полях во время полевых работ в бригадах строилась при широком участии самих колхозников, выделивших из своей среды культорганизаторов, чтецов газет и книгонош. По данным от 34 районов в период уборки работало 9261 книгонош, 5314 колхозников и культорганизаторов работало в бригадах [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877.Л.84]. Интересно описание проверяющим оборудования хорошо организованной сельской избы-читальни: «два стола, один из них большой ("Читальный"), несколько скамеек возле стен и у столов, три шкафа с книгами, на стенке несколько портретов без рам, одна 10-ти линейная лампа, несколько различных плакатов по стенам. Оборудован военный уголок (учебный плакат, винтовки, макет полигона, 5 противогазов, учебные плакаты и др.). Все плакаты и лозунги как правило устарелые, часто оборванные» [ГАОПИ ВО Ф. 2. Оп.1. Д.2877. Л.62].

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За годы существования ЦЧО библиотечная сеть региона значительно выросла. На 1 января 1933 года сеть библиотек области по 144 районам (3404 сельсовета и 42 города) насчитывала: районных центральных библиотек - 121; сельских библиотек (с платными работниками) - 191; районных городских библиотек и библиотек новостроек - 21; детских библиотек -5. Всего 338. За первое полугодие 1933 г. вновь было организовано 18 районных центральных библиотек. По сравнению с 1929 годом сеть выросла с 238 библиотек до 356 [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л.128]. В 1934 г. насчитывалось по ЦЧО: 1600 изб-читален, свыше 40000 колхозных клубов, свыше 11000 красных уголков. Были организованы политпросветы при МТС. До революции на 100 жителей приходилось 1 книга, в 1928 году одна книга на 4 жителя, теперь больше одной книги на человека [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2703. Л.153].

Бюджетная и колхозная сеть политико-просветительских учреждений за последние годы существования ЦЧО по данным от 68 районов (из 144) развивалась следующим образом:

Год	Избы-читальни (бюджет)	Избы-читальни (не бюджет)	Колхозные клубы	Красные уголки	ПП базы МТС
1931 г.	1153	308	-	3040	-
1932 г.	1265	345	-	6200	-
1933 г.	1265	330	499	10900	70

Бюджет библиотек составлял в: 1931 г. – 699 тысяч рублей, в 1932 г. - 839,7 тысяч рублей, в 1933 - 1136,5 тысяч рублей. Контрольными цифрами на 1934 год было запланировано 1716 тысяч рублей. Бюджет изб-читален составлял в: 1931 г. - 1777,9 т.р., 1932 г. - 1937,7 т.р., 1933 г. - 2017,1 т.р. Контрольными цифрами на 1934 год было намечено увеличение бюджета изб-читален до 220000 рублей [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.70]. В начале второй пятилетки - в 1933 г по сравнению с 1932 годом рост ассигнований на развитие библиотечного дела составил 22%, на приобретение книг ассигнования выросли на 40% [ГАОПИ ВО Ф.895. Оп.1. Д.1675. Л. 76]. Реальный бюджет библиотечных учреждений при этом фактически не рос, а падал. Абсолютное увеличение общих ассигнований на них по области шло исключительно на повышение зарплаты работников. По административно-хозяйственным и учебно-методическим расходам ассигнование уменьшались [ГАОПИ ВО Ф.2. Оп.1. Д.2877. Л.82.]

Библиотечные организации занимались не только учётом литературы и выдачей её читателям. Они организовывали выставки, коллективные чтения, беседы, громкие читки, читательские конференции, литературные суды и диспуты, индивидуальные и групповые консультации для читателей, вечера, доклады, лекции, экскурсии, работали в тесной связи с агитаторами, пропагандистами, руководителями кружков. Библиотеки ЦЧО являлись важной частью процесса культурной революции. Они являлись по сути одними из важнейших опорных пунктов в деле борьбы с неграмотностью, способствовали преодолению отсталости и невежества населения, содействовали росту культуры и технической грамотности рабочих и крестьян. Библиотеки, избы-читальни и передвижные библиотечные пункты являлись важными центрами коммуникации коммунистической власти с населением, одним из важнейших трансляторов идеологических установок советской власти от антирелигиозной пропаганды до внедряемых в массовое сознание архетипов культ личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абрамов К. И. История библиотечного дела в России. - М.: Либерия, 2001. – 160 с.

Балкова И.В. История библиотечного дела: курс лекций. - М.2013. – 415 с.

Васильченко В. В. История библиотечного дела в СССР. - М.: Советская Россия, 1953. – 216 с.

Вопросы истории и историографии социалистической культуры: сборник статей. - М.: Наука, 1987. - 272 с.

Глазков М.Н. Массовые библиотеки России в контексте партийно-государственной библиотечной политики (середина 1920-х гг.-май 1941 г.). автореферат дис ... доктора педагогических наук / Рос. гос. библиотека. - Москва, 2008. – 44 с.

Головина Э.Т. Особенности функционирования изб-читален на Ставрополье в 1920 - 1930-е гг. // Гуманитарные и юридические исследования. Ставрополь. 2015. № 4. – С. 32.

Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО)

Денисов С. Г. Борьба партии за культурное преобразование деревни (1917—1937 гг.): Исторический очерк. - М.: Мысль, 1981. – 197 с.

Загребин С. С. Культурная политика государства и ее реализация на Урале в 1900—1940 гг. : дис.... доктора ист. наук. - Челябинск, 1999. – 578 с.

Загребин С. С. Культурная политика Российского государства: общенациональные доминанты и региональные особенности. - Челябинск : Абрис, 2006. – 376 с.

Иванова Л. В. Формирование советской научной интеллигенции. – М.: Наука, 1980. – 392 с.

Мазур Л.Н. Роль медиакоммуникаций в трансформации сельского образа жизни в 1930—1980-е гг. (по материалам Урала). – Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 3, С. 74.

Малахова Л.П. Реализация задач культурной революции Западно-Сибирскими библиотеками в 1920-30-е годы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2016. № 3 (42). - С. 68-73.

Осадчук Л.Г. Избы-читальни как опорный пункт политико-воспитательной работы. Практика библиотечного дела в Приморском крае в 1922-1950 гг. // Литература и культура Дальнего Востока, Сибири и Восточного зарубежья. Проблемы межкультурной коммуникации. Материалы участников VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2017. – С. 174-185.

Сергеева Т.О. Развитие библиотечного дела в СССР в 1920-е-40-е гг. как феномен формирования нового культурно-образовательного пространства // Социокультурное пространство российской провинции: историческая память и национальная идентичность. Сборник научных материалов IX Международных Стахеевских чтений. Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». - Елабуга, 2019. – С. 173-179.

Сикорский Н.М. Планирование библиотечного дела в СССР // Советское библиотековедение. 1975. № 4. – С. 32-41.

Смирнов И. С. Из истории строительства социалистической культуры в первый период советской власти. (Октябрь 1917 г. — лето 1918 г.).- М.: Госполитиздат, 1949. – 247 с.

Каган М. К вопросу о понимании культуры // Философские науки. 1989. № 5. С. 78 - 81

Карпов Г. Г. О советской культуре и культурной революции в СССР. - М.: Госкультпросветиздат, 1954. – 244 с.

Ким М. П. Великий Октябрь и культурная революция в СССР. - М.: Наука, 1967. – 450 с.

Коган Л. Н. Культура социалистического производства. - М.: Знание, 1985. – 64 с.

Кулачков В.В., Гончарова И.В., Чувардин Г.С. Роль социальных коммуникаций в модернизации российской деревни 1920-х гг. (на материалах Брянской, Смоленской, Гомельской, Орловской и Курской губерний) // Вопросы истории. 2020. № 10-4. – С. 93-103.

Куманев В. А., Наумов В. П. Некоторые вопросы изучения ленинской концепции культурной революции // Вопросы истории КПСС. 1978. № 1. – С. 102 -110.

Хисамутдинова Р. Р., Кукаева Д. К. Избы-читальни как центр просвещения сельского населения южноуральских областей в 1930-е годы // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал (Online). 2018. №1 (25) – С. 189-202. <http://www.vestospu.ru> .

Чубарьян О.С. Проблемы теории и практики библиотечного дела в СССР избранные статьи. - М.: Книга, 1979. – 264 с.

Яковлев Б. Д. Методологические проблемы исследования истории социалистической духовной культуры. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. – 107 с.

DEVELOPMENT OF LIBRARIANSHIP IN THE CENTRAL CHERNOZEM REGION (1928-1934)

Zlobin, Andrey Nikolaevich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy and History, Voronezh State University of Engineering Technologies, Revolution Avenue, 19, Voronezh, Russia, E-mail: dronns@yandex.ru

Abstract

The article examines the development of librarianship in the years of the existence of the Central Chernozem region. The source base of the work is the materials of the State Archive of the Socio-Political History of the Voronezh region. On the basis of primary sources, the article examines the work of libraries, reading rooms and mobile library points. The paper considers examples of both well-functioning library institutions and organizations that cannot cope with their functions. The article analyzes such problems of libraries during the Cultural Revolution as staff shortage, lack of funding, book hunger, low circulation of books, lack of children's libraries. In conclusion, it is concluded that librarianship made significant progress in 1928-1934, the number of library institutions increased, in conditions of a real reduction in funding for their administrative, economic and educational expenses. The library organizations of the Central Committee played an important role in the processes of the cultural revolution, including in the eradication of illiteracy.

Keywords: cultural revolution, libraries, reading huts, literacy eradication.

REFERENCE LIST

- Abramov K. I. Istorija biblioteknogo dela v Rossii. M.: Liberiya, 2001. 160 s.
- Balkova I.V. Istorija biblioteknogo dela: kurs lekcij. M. 2013. 415 s.
- Vasil'chenko V. V. Istorija biblioteknogo dela v SSSR. M.: Sovetskaya Rossiya, 1953. 216 s.
- Voprosy istorii i istoriografii socialisticheskoy kul'tury: sbornik statej. - M.: Nauka, 1987. 272 s.
- Glazkov M.N. Massovye biblioteki Rossii v kontekste partijno-gosudarstvennoj biblioteknoj politiki (seredina 1920-h gg.-maj 1941 g.). avtoreferat dis ... doktora pedagogicheskikh nauk / Ros. gos. biblioteka. - Moskva, 2008. 44 s.
- Golovina E.T. Osobennosti funkcionirovaniya izb-chitalen na Stavropol'e v 1920 - 1930-e gg. // Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya. Stavropol'. 2015. Vol. 4. S. 32.
- Gosudarstvennyj arhiv obshchestvenno-politicheskoy istorii Voronezhskoj oblasti (GAOPI VO)
- Denisov S. G. Bor'ba partii za kul'turnoe preobrazovanie derevni (1917—1937 gg.): Istoricheskij ocherk. - M.: Mysl', 1981. 197 s.

Zagrebin S.S. Kul'turnaya politika gosudarstva i ee realizaciya na Urale v 1900—1940 gg. : dis.... doktora ist. nauk. - CHelyabinsk, 1999. 578 s.

Zagrebin S.S. Kul'turnaya politika Rossijskogo gosudarstva: obshchenacional'nye dominanty i regional'nye osobennosti. CHelyabinsk: Abris, 2006. 376 s.

Ivanova L. V. Formirovanie sovetskoj nauchnoj intelligencii. M.: Nauka, 1980. 392 s.

Mazur L.N. Rol' mediakommunikacij v transformacii sel'skogo obraza zhizni v 1930—1980-e gg. (po materialam Urala). Gumanitarnye nauki v Sibiri. 2012. Vol. 3, S. 74.

Malahova L.P. Realizaciya zadach kul'turnoj revolyucii Zapadno-Sibirskimi bibliotekami v 1920-30-e gody // Vestnik Surgut'skogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. Vol. 3 (42). S. 68-73.

Osadchuk L.G. Izby-chital'ni kak opornyj punkt politiko-vospitatel'noj raboty. Praktika bibliotechnogo dela v Primorskom krae v 1922-1950 gg. // Literatura i kul'tura Dal'nego Vostoka, Sibiri i Vostochnogo zarubezh'ya. Problemy mezhkul'turnoj kommunikacii. Materialy uchastnikov VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. 2017. S. 174-185.

Sergeeva T.O. Razvitie bibliotechnogo dela v SSSR v 1920-e-40-e gg. kak fenomen formirovaniya novogo kul'turno-obrazovatel'nogo prostranstva // Sociokul'turnoe prostranstvo rossijskoj provincii: istoricheskaya pamyat' i nacional'naya identichnost'. Sbornik nauchnyh materialov IX Mezhdunarodnyh Staheevskih chtenij. Elabuzhskij institut (filial) federal'nogo gosudarstvennogo avtonomnogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya vysshego professional'nogo obrazovaniya «Kazanskij (Privolzhsckij) federal'nyj universitet». - Elabuga, 2019. S. 173-179.

Sikorskij N.M. Planirovanie bibliotechnogo dela v SSSR // Sovetskoe bibliotekovedenie. 1975. Vol. 4. S. 32-41.

Smirnov I. S. Iz istorii stroitel'stva socialisticheskoj kul'tury v pervyj period sovetskoj vlasti. (Oktyabr' 1917 g. — leto 1918 g.). M.: Gospolitizdat, 1949. 247 s.

Kagan M. K voprosu o ponimanii kul'tury // Filosofskie nauki. 1989. Vol. 5. S. 78-81

Karpov G. G. O sovetskoj kul'ture i kul'turnoj revolyucii v SSSR. - M.: Goskul'tprosvetizdat, 1954. 244 s.

Kim M. P. Velikij Oktyabr' i kul'turnaya revolyuciya v SSSR. M.: Nauka, 1967. 450 s.

Kogan L. N. Kul'tura socialisticheskogo proizvodstva. M.: Znanie, 1985. 64 s.

Kulachkov V.V., Goncharova I.V., CHuvar'din G.S. Rol' social'nyh kommunikacij v modernizacii rossijskoj derevni 1920-h gg. (na materialah Bryanskoj, Smolenskoj, Gomel'skoj, Orlovskoj i Kurskoj gubernij) // Voprosy istorii. 2020. Vol. 10-4. S. 93-103.

Kumanev V. A., Naumov V. P. Nekotorye voprosy izucheniya leninskoj koncepcii kul'turnoj revolyucii // Voprosy istorii KPSS. 1978. Vol. 1. S. 102-110.

Hisamutdinova R. R., Kukaeva D. K. Izby-chital'ni kak centr prosveshcheniya sel'skogo naseleniya yuzhnoural'skih oblastej v 1930-e gody // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Elektronnyj nauchnyj zhurnal (Online). 2018. Vol. 1 (25) S. 189-202. <http://www.vestospu.ru> .

CHubar'yan O.S. Problemy teorii i praktiki bibliotechnogo dela v SSSR izbrannye stat'i. M.: Kniga, 1979. 264 s.

Yakovlev B. D. Metodologicheskie problemy issledovaniya istorii socialisticheskoj duhovnoj kul'tury. L.: Izd-vo LGU, 1978. 107 s.